

O‘ZBEK VA TURKMAN TILLARIDA MA‘NODOSHLIK XUSUSIYATLARINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Buranova Shaxista Menglibayevna

Nukus DPI dotsenti

Sattarov Aydogdi

O‘zga tili guruhlarda o‘zbek tili ta’lim yo‘nalishining

3- bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek va turkman tillardagi sifat so‘z turkumi qiyosiy o‘rganiladi. Sifat so‘z turkumining o‘ziga xos va farqli tomonlari tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: o‘zbek tili, turkman tili, qardosh tillar grammatikasi sifat so‘z turkumi.

Turkiy tillar morfologiyasi, xususan so‘z turkumlarining leksik, semantik, morfologik va sintaktik xususiyatlari ilmiy asosda tadqiq qilish muhim ahamiyatga ega.

Ma’lumki har qanday fan tabiat va jamiyatda mavjud bo‘lgan turli narsa va hodisalarni, inson bilan bog‘liq xususiyatlarni o‘rganadi. So‘zlarni turkumlarga ajratish juda qadimdan boshlangan va turkiy tilshunoslikda ham **ot**, **sifat**, **son**, va **olmoshlarni** ajratishgan.

Sifato‘zbek tilida: Shaxs, predmet, o‘rin-joy va ba’zan harakatning belgisini bildirib keluvchi so‘z turkumi hisoblanadi. Sifat so‘z turkumi *qanday ?*, *qanaqa ?*, *qaysi ?* so‘roqlariga javob bo‘lgan so‘zlar sifat deyiladi.

Ma’lumki, o‘zbek tilida sifatlar ma’no jihatdan **oltituri** mavjud.

Bular xususiyat, *rang-tus, maza-ta'm, hajm-o'lchov, hid, makon-zamon* sifatlari. Bu sifatlar vazifasi va xususiyatiga ko'ra bir-biridan farq qiladi.

Masalan:

O'zbek tilida: *odobli o'quvchi, oq ko'ynak;*

Turkman tilida: *edepliokuwçy, ak köýnek* predmetning belgisini bildirib kelmoqda.

Turkman tilida sifatlar *sypatlar* deb ataladi va ular *nähili?, neneňsi?, nätüýsli?* degan so'roqlarga javob bo'ladi.

O'zbek va turkman tillarida sifatlarning darajalari bor bo'lib ularning nomlanishini quydagi jadvalda ko'rish mumkin:

O'zbek tilida	Turkman tilida
1. Oddiy Daraja	1. Düýp Dereje
2. Orttirma daraja	2. Artyklyk dereje
3. Qiyosi daraja	3. Deňsirme dereje
4. Ozaytirma daraja	4. Kemlik dereje

Shaxs va narsalarga xos belgining ortiq-kamligi jihatidan farqlanishi *sifat darajasi* deb yuritiladi.

O'zbek tilida: sifatlarning tuzilishi jihatdan tortta turi mavjud bular: *sodda sifatlar, qo'shma sifatlar, juft sifatlar, takroriy sifatlar*

Turkman tilida: *düzmeli sypat?, goşma sypat?, tirkeş sypat? gaýtalanýan sypatlar.*

Masalan: Sodda sifatlar bir asosdan iborat bo'ladi va ikki xildir:

1) sodda tub sifatlar tarkibida so'z yasovchi qo'shimchalar bo'lmagan sifatlardir: yaxshi, go'zal, yomon.

2) soda yasama sifat soʻz yasovchi qoʻshimchalari mavjud boʻlgan sifatlardir: aqlli, suvsiz, tuzli.

Turkman tilida ham sodda sifatlar ikki guruhga boʻlinadi:

1) yasama däl sypatlar hiç hili ýasaýjy serişdesi bolmadyk sypatlar degiřlidirler: ýagşy, owadan, ýaman.

2) yasama sypatlar – muña dürli söz ýasaýjy serişdeleriň gatnařmagy bilen ýasalan sypatlar degiřlidirler: aklyly, suwly, duzly.

Yuqoridagilardan shunday xulosa qilish mumkinki, oʻzbek va turkman tillaridagi sifatni oʻrganish tizimi materialni leksik va grammatik tomondan izchillik bilan boyitib, murakkablashib boradi sifatni oʻrganish metodikasi uning lingvistik xususiyatlariga asoslanadi. Sifat predmetning belgisi (*rangi, hajmi, shakli va koʻrinishi, maza-taʼmi, xarakter-xususiyati, hidi, vazni, oʻrin va paytga munosabati*) ni bildiradi.

Foydalangan adabiyotlar roʻyxati:

1. N. Mahmudov va boshqalar. (Ona tili 6-sinf uchun darslik). T.: Tasvir , 2017. 153 – bet.
2. Petjikowa M. Türkmen dilinde sypatlaryň ýasalyşy we many toparlary. Kand. dis. Aşgabat, 1985.
3. Sopyýew G., Baýlyýew H. Grammatika, I bölüm. Morfologiýa. Aşgabat 1934.
4. “Soʻzichidasoʻz”, Развитие лингвистики и литературоведения и образовательных технологий в эпоху глобализации, 1(1), 100–101.